

A LOGÍSTICA DA VACINA CONTRA A COVID-19: CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ

Bruno Novaes Da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, bruno.silva474@fatec.sp.gov.br

Gustavo De Negreiros Diniz, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, gustavo.diniz3@fatec.sp.gov.br

Mônica Da Silva Freitas, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, monica.freitas01@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste artigo é analisar a gestão de insumos e resíduos na vacinação contra o COVID-19 realizada no Alto-tietê em São Paulo e mapear como os processos logísticos impactaram no avanço da população vacinada da região. Este documento foi elaborado tendo com base em referências bibliográficas acerca do tema e levantando dados da secretaria da saúde, sobre a vacinação em tempo real e pontos estratégicos de vacinação na região, utilizando do método dedutivo e através do método de pesquisa exploratória e estudo de caso para assim analisar os processos logísticos para a vacinação utilizados no Alto-Tietê e evidenciar a razão para a aceleração da campanha nessa localidade. Os procedimentos que utilizaremos serão o estudo de caso, pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental e através destas coletas de dados, a fim de basear este artigo com uma abordagem qualitativa para a interpretação dos dados levantados e assim avaliar o resultado da região, para melhor apresentar a razão para o avanço da vacinação.

Palavras-chave. Logística, cadeia do frio, Distribuição de Vacinas, Alto do Tietê.

ABSTRACT. The purpose of this article is to analyze and understand the management of inputs and wastes in the vaccination against COVID-19 carried out more specifically in the Arena of Suzano and how these logistics processes impacted the progress of the vaccinated population of the municipality in question, specifically during the pandemic period. This document was elaborated based on bibliographic references about the theme and on data from the Health Secretariat about real time vaccination and strategic vaccination points in the city. We will use the deductive method, and, through the exploratory research method, we will conduct a case study to analyze the logistical processes used for vaccination in Municipalities of Alto Tietê and highlight the reason for the leverage of the campaign in this city. The procedures we will use are the case study, bibliographic research and documentary research, and through these data collections, we will base this article on a qualitative approach for the interpretation of the data collected and thus evaluate the results of the region, to better present the reason for the advancement of vaccination in the municipality.

Keywords. Logistics, Cold Chain, vaccine distribution, Alto Tietê.

1. INTRODUÇÃO

A mobilização planetária em prol da vacina contra o COVID-19 tornou-se um marco na ciência é um evento na história, que evidenciou a grande importância da ciência, logística, e todos os programas e processos em volta deles e isso rendeu a imunização a COVID-19 o ranking de vacina mais rápida desenvolvida na história. Do primeiro caso e identificação do vírus até a criação da primeira vacina passaram menos de um ano, um recorde inalcançável, levando-se em conta que não é corriqueiro uma produção tão rápida de uma vacina imunizante.

A vacinação tem grande importância no quesito de resguardar o organismo em combate com doenças infecciosas e impedir a sua propagação (PONTE, 2003). A elaboração de novas vacinas e suas atualizações ligadas a campanhas de vacinação nacionais, faz com que tenhamos uma diminuição nos casos com mais agravantes de infecções. Todavia, tais feitos necessitam de um ciclo repetitivo de vacinação a cada nova geração, para que dessa forma possamos assim assegurar uma real imunização nas gerações seguintes (CEALAG, 2007). Uma das especificações para o procedimento de vacinação se faz por meio das faixas etárias, pois dessa forma existe métodos de aplicações para cada nicho, do recém-nascido ao idoso, tendo assim um calendário para todos. Segundo a OMS (2017), acredita-se que cerca de 2 a 3 milhões de mortes anuais, seriam impedidas por meio de uma boa vacinação mundial.

Mesmo sendo de grande impacto, o processo de imunização demonstra alguns obstáculos melindrosos, que começam nos seus primórdios de fabricação e podem ser encontrados até na parte de armazenamento, distribuição e principalmente no processo de licenciamento que passam por diversos órgãos para assim então chegar no processo de distribuição e vacinação para a população. Antes disso ainda é necessário um calendário de vacinação para a definição do público-alvo e prioritário e dando assim prosseguimento com o aval das partes interessadas chamadas também de stakeholders (órgãos de regulamentação e autorização). A confecção e desenvolvimento de vacinas se faz mediante a muitos fatores, causando demora na criação, podemos listar fatores com a evolução tecnológica, concorrência no mercado industrial da saúde, dificuldade na identificação do patógeno, além de diversos empecilhos políticos e econômicos.

A existência do SUS impacta positivamente na queda da mortalidade por doenças transmissíveis no Brasil. Em relação ao combate à pandemia é indubitável o grande progresso que o SUS traz para a população e de forma inabdicável para o tratamento da COVID-19.

O Alto Tietê, formado por doze municípios ao redor do Rio Tietê em São Paulo, é uma região com grande impacto econômico e sustentável, principalmente pelo fato de se concentrarem muitas bacias hidrográficas do estado. Seu desempenho com o desenvolvimento de estratégias de isolamento e campanhas de vacinação foram destaques para o combate da epidemia causada pela COVID-19.

Mediante o exposto, este estudo visa responder a seguinte pergunta: Quais estratégias logísticas adotadas na distribuição das doses de vacinas contra o COVID-19 nos municípios do Alto Tietê? Para responder essa pergunta, o objetivo geral deste artigo é analisar a gestão de insumos e resíduos na vacinação contra o COVID-19 realizada no Alto-tietê, em São Paulo e mapear como os processos logísticos impactaram no avanço da vacinação na região, e os objetivos específicos serão: Compreender o perfil e constituição dos municípios presentes no alto tietê, analisar o histórico de das doenças nas cidades do Alto do Tietê com a chegada do surto da COVID-19, Comparar o avanço da vacinação contra a COVID-19 entre os municípios da região e analisar os projetos desenvolvidos para o combate e prevenção da pandemia nos municípios em questão. A metodologia aplicada é pesquisa exploratória,

com revisões bibliográficas e documentais referentes ao histórico da Pandemia, nos doze municípios constituintes da região do Alto Tietê, no estado de São Paulo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PANDEMIA NO BRASIL E NO MUNDO.

Pandemia, de acordo com Marcovecchio (1973) refere-se a qualquer evento que atinja toda a população. A definição utilizada pelo Instituto Butantan (2021) afirma que se trata de uma doença com origem em uma determinada região, porém sua disseminação, sustentada de pessoa para pessoa, ocorre a nível mundial.

De acordo com a OMS (2021), o novo Coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2, surgiu em Wuhan, na República Popular da China, em dezembro de 2019. Considerando sua rápida propagação, seus sintomas e as taxas de óbito, em março de 2020, a Organização declarou a nova doença como uma Pandemia. Com isso pode-se afirmar que os números de ocorrências e mortes por conta da COVID-19, incitaram toda a comunidade científica a descobrir a cura ou um imunizante capaz de desacelerar as ações do vírus. Portanto, foram criadas ao redor do mundo formas de combater o alastramento da doença, com o uso de máscaras e aplicando o distanciamento social. No entanto, isso não foi o suficiente para diminuir o ritmo e, conseqüentemente, houve um colapso da rede de saúde, tanto pública quanto privada, onde não havia mais leitos e equipamentos para comportar a demanda de pacientes. Graças aos avanços tecnológicos e as pesquisas avançadas, foram possíveis a criação de imunizantes contra a COVID-19, em tempo recorde, se comparado às demais doenças.

No Brasil, a situação não foi diferente. A doença, segundo informações da Prefeitura de São Paulo (2021), chegou ao país em 26 de fevereiro de 2020 e se disseminou a partir de então. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), em 17 de outubro de 2021 o total de casos confirmados ultrapassa 21 milhões e os óbitos excedem 600 mil.

2.2 PRODUÇÃO DE VACINAS NO BRASIL

Segundo Costa et al. (2017), as vacinas podem ser produzidas em laboratórios internacionais, nacionais ou institutos ligados ao governo, como por exemplo o Instituto Butantã, o responsável por informar quais vacinas devem ser produzidas é o CGPNI (Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações), a partir de um planejamento anual. Já a compra e distribuição das vacinas é autorizada pelo Ministério da Saúde. Segundo a UNIMED (2021), cada imunizante possui um método de desenvolvimento diferente, podendo ser produzidos a partir de microrganismos inativos ou atenuados, combinados a substâncias estipuladas, são capazes de estimular o organismo a produzir anticorpos. O Quadro 1 destaca as etapas para a produção das vacinas.

Quadro 1 – Etapas para a produção das Vacinas no Brasil:

	Nome	Descrição
Etapa 1	Produção do concentrado vacinal	Realização de análises qualitativas e testes químicos, físicos e biológicos, simultâneos
Etapa 2	Fomulação da Vacina	Adição de diluentes ao concentrado vacinal, para a produção da vacina a granel
Etapa 3	Processamento final	Ocorre o envase, liofilização e rotulagem para garantir a identificação e armazenagem correta do imunizante
Etapa 4	Análise do processo produtivo	Realização da revisão e registro de toda a documentação do processo, para a comprovação da eficácia dos testes

Fonte: UNIMED (2021).

O órgão responsável pela regulamentação das vacinas no Brasil é a Anvisa (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Segundo o Ministério da Saúde (2020) o desenvolvimento das vacinas no Brasil ocorre em 6 etapas conforme a Figura 1, sendo a primeira o reconhecimento de potenciais candidatos à vacina, posteriormente são realizados estudos clínicos em humanos, após a obtenção de dados anteriormente em animais e testes *in vitro*. Em seguida, inicia-se o primeiro estágio dos testes em humanos, avaliando as reações e mensurando a segurança. A próxima fase é a análise da dosagem, do esquema de vacinação e da capacidade da substância desenvolver anticorpos. Após essa avaliação e estudo é direcionado para grandes populações, a fim de verificar a eficácia e segurança da vacina. E, por fim, a Anvisa faz o registro do imunizante, permitindo sua comercialização e disponibilidade no país.

Figura 1 – Fases de desenvolvimento das vacinas no Brasil.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2020).

Segundo Lemmens et al. (2016) o complexo processo de desenvolvimento das vacinas pode prolongar-se por cerca de 9 a 22 meses, podendo ser 70% desse tempo utilizado somente para controle de qualidade. Pensando nisso Costa et al. (2017) apontaram como desafios que influenciam no fluxo da cadeia de suprimentos, o lead-time e a falta e elaboração de planos de contingência para possíveis anomalias no processo. Além desses fatores, Shan (2005) ainda menciona outro possível problema que influencia essa cadeia, que é a necessidade de uma imunização rápida da população em casos como bioterrorismo ou ainda, situações pandêmicas, como a que estamos vivenciando atualmente. Outra grande adversidade é a gestão de estoques de insumos, pois conforme Costa et al. (2017) a distribuição parte do Depósito Central, para os Depósitos Regionais Estaduais e depois para Depósitos Municipais, aumentando consideravelmente a quantidade de locais que os estoques serão gerenciados e os custos operacionais relacionados.

Para enfrentar os obstáculos logísticos, são necessários estudos, elaboração de processos e adaptações

tecnológicas para realizar o transporte no menor tempo possível, com qualidade e custo acessível, mantendo o controle correto da temperatura e assim garantindo a imunização da população. (NETTO, 2008)

2.3 REDE DE FRIOS

Segundo o Manual da Rede de Frio (2017), existe diferenças entre os termos rede de frio e cadeia de frio, apesar de estarem interligados. O primeiro refere-se a estrutura técnico-administrativa sob orientação o PNI (Programa Nacional de Imunização), que visa a manutenção da cadeia de frio. Já o segundo aborda todo o processo logístico, garantindo a temperatura apropriada para assegurar a eficácia da vacina, levando em consideração as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte.

Almeida (2021) evidencia as consequências de não haver um monitoramento constante da temperatura dos imunizantes são degradação da fórmula, desperdício de insumos e recursos financeiros e a necessidade de um novo processo de imunização da população. O Manual da Rede de Frio (2017) afirma que essa rede envolve as 3 esferas de gestão e organiza-se em instâncias: Nacional, estadual, regional, municipal e local, cada uma com uma responsabilidade e área de atuação bem delimitada.

2.4 TRANSPORTE DE IMUNIZANTES

O transporte de imunobiológicos é realizado através dos modais aéreo, rodoviário e aquático, dependendo da localização e quantidade transportada. Durante esse processo, deve-se garantir a manutenção da temperatura através de equipamentos e veículos refrigerados. Além disso, um fator que deve ser evitado durante o transporte são os choques mecânicos, pois estes podem causar microfissuras nas embalagens, gerando o risco de vazamento e perda total do produto. Caso haja qualquer não-conformidade durante esse procedimento, o PNI deverá ser informado para avaliar a situação e garantir a rastreabilidade do produto que pode resultar em uma perda física, impactando no planejamento nacional. (MANUAL DA REDE DE FRIO, 2017)

Transporte de imunizantes produzido em outros países é feito exclusivamente pelo modal aéreo e transportado via modal rodoviário, por veículos refrigerados, até o Cenadi (Centro Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos), instancia nacional. Já os imunizantes nacionais são transportados para o mesmo destino, utilizando apenas o rodoviário. Durante esse processo, a temperatura deve ser registrada em tempo integral, geralmente por um data logger. Após a chegada do produto no Cenadi, é realizada uma conferência com base nos registros de temperatura, guia de entrada e dados de recebimento de insumos.

O transporte realizado entre as instancias, define qual o modal será utilizado, de acordo com a distância, condições climáticas e das vias, sempre optando pela opção que garanta a eficácia da vacina, manuseando-as com os equipamentos necessários e devidamente rotulados.

2.5 EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS DA REDE DE FRIO

É fundamental para o processo o uso de equipamentos que atendam os critérios de qualidade e segurança, assim como sua manutenção regular. Os conceitos de segurança sanitária visam manter a conformidade, no que diz respeito a cumprir as normas técnicas e a eficácia, que mostra os resultados decorrentes da utilização correta dos equipamentos, atentando-se à capacidade de atingir os resultados

desejados. Para atingir esses atributos são necessários o cadastro de produtos, tendo esses o uso aprovado da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e confiabilidade metrológica, garantindo a conservação dos imunobiológicos.

O Manual da Rede de Frio (2017) apresenta os principais equipamentos e instrumentos aplicados à cadeia de frio e à manutenção dos termolábeis, ou seja, produtos que exigem manutenção e regulação constante da temperatura, são:

- ✓ Câmaras refrigeradas: Mantem a temperatura entre 2°C e 8°C, que segundo Ballalai e Bravo (2016), é a temperatura ideal para conservar os efeitos da maior parte das vacinas;
- ✓ Freezers científicos: Utilizado para manter as temperaturas negativas, assim como necessitam algumas das vacinas contra COVID-19;
- ✓ Câmaras Frias: Armazenam maiores quantidades de imunobiológicos, por períodos maiores podendo manter temperaturas positivas e negativas;
- ✓ Instrumentos para medição de temperatura;
- ✓ Condicionador de ar: Utilizado para climatizar os ambientes;
- ✓ Gerador de energia: Impede que a temperatura fique desregulada por conta de quedas de energia.

A figura 2 ilustra exemplos de instrumentos para aferir a temperatura e onde são utilizados normalmente. Entre eles estão o termômetro de momento, o infravermelho com mira a laser, aparelho Data Logger, registrador eletrônico frigorífico e o indicador de congelamento.

Figura 2 - Exemplos de instrumentos para medição de temperatura

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	CÂMARA FRIA	CÂMARA REFRIGERADA	CAIXA PARA TRANSPORTE	CAIXA DE USO DIÁRIO
Termômetro de momento, máxima e mínima digital, com cabo extensor				
Termômetro de infravermelho com mira a laser				
Data Logger				
Registrador eletrônico frigorífico				
Indicador de congelamento				

Fonte: MANUAL DA REDE DE FRIO (2017)

Além do uso dos equipamentos para preservação das vacinas, também é extremamente importante a proteção e segurança dos profissionais envolvidos na rede de frios. Portanto o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) é essencial para o processo. Os principais EPIs são: capacete para proteção anti-impacto, touca balaclava, óculos de proteção, japonsa longa, calça em lona de nylon, meias em malha de algodão, luva pelica e bota para câmara frigorífica.

Todos os equipamentos, instrumentos e insumos passam por testes de qualidade e são certificados pela Anvisa, sendo obrigatório sua identificação correta e, após o término da validade, ser realizado o descarte correto, ou em caso de equipamentos, a reavaliação para permitir a continuidade de seu uso.

2.6 EMBALAGEM, ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS

Para Negrão e Camargo (2008) a embalagem não tem o objetivo apenas de transporte e proteção. Ela também é responsável pela acomodação adequada do produto, garantindo sua validade, facilita a unitização, auxilia na identificação do produto e suas propriedades, no aumento das vendas através do marketing aplicado a ela e atribui valor ao produto.

CARVALHO (2008), afirma que as embalagens podem ser classificadas em 4 tipos, de acordo com o quadro 2:

Quadro 2 – Tipos de embalagens.

Tipos de embalagem	Descrição
Embalagem primária	Aquela que está em contato direto com o produto
Embalagem secundária	Aquela que acondiciona a embalagem primária
Embalagem terciária	Aquela utilizada para facilitar o transporte
Embalagem quartenária	Utilizada para a unitização de centenas de produtos, por exemplo os pallets.

Fonte: Adaptado de CARVALHO (2008)

Um dos maiores desafios logísticos ao lidar com vacinas são os processos de embalagem e armazenagem, pois ao sofrer variações de temperatura, ela pode perder sua eficácia. Segundo Ballalai e Bravo (2016), a temperatura ideal para conservar os efeitos da vacina são entre 2°C e 8°C e esse processo que leva o nome da cadeia do frio, deve ser mantido desde a fabricação até a aplicação. Apesar desse conhecimento, um estudo publicado por Mathias et al. (2007) mostrou falhas nesse processo, apontando os seguintes percentuais: 31% das falhas – Proteção em excesso contra o calor, levando as vacinas ao congelamento; 21,9% das falhas - Refrigeradores específicos para conservação das vacinas apresentavam temperaturas menores que 0°C; 75% das falhas - Congelamento durante o transporte. Ballalai e Bravo (2016) afirmam que, por conta dessas falhas de processos, o Ministério da Saúde realizou em 2013, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), uma revisão do seu Manual de Rede de Frio para evitar perdas.

Os principais cuidados com a cadeia de frio são:

- ✓ Monitoramento das temperaturas, 24 horas por dia;
- ✓ O uso de refrigeradores adequados para armazenamento de vacinas;
- ✓ Utilização de termômetros digitais de fácil visualização em todos os locais de refrigeração;
- ✓ Uso de caixas térmicas para o transporte;
- ✓ Estruturar um plano de contingência em casos de defeitos do equipamento ou queda de energia;

Segundo a BBC (2021) algumas vacinas contra a COVID-19, que utilizam o mRNA, necessitam de um armazenamento em uma temperatura de -80°C . Levando em consideração o fator de resistência a temperaturas extremas e a capacidade de manter a integridade da vacina, o vidro é o material utilizado no seu envase. Ainda segundo a BBC (2021), um novo tipo de vidro, denominado Valor, está sendo fabricado para os imunizantes contra o Corona vírus. Ele é produzido pela empresa Corning, que afirma uma maior qualidade e robustez em seu material, permitindo mais agilidade para manuseá-lo. A composição do vidro Valor é diferente do vidro comum, pois são adicionados cálcio e magnésio para aumentar a resistência e uma camada de polímero para diminuir o atrito entre os frascos. Além disso a BBC (2021) ainda afirma que o Valor suporta temperaturas entre -180°C e 400°C , sendo ideal para o envase de vacinas.

2.7 TRANSPORTE

De acordo com Bowersox e Closs (2016) a atividade logística que constitui os transportes é responsável por movimentar e alocar o estoque durante o canal logístico. É uma atividade de extrema importância para o processo, pois refere-se a uma porcentagem considerável dos custos, sendo imprescindível o equilíbrio entre qualidade do serviço e custo acessível.

Segundo Deangelis (2021), por conta da pandemia, os países precisam acelerar a distribuição dos insumos e vacinas, portanto isso exige que o transporte seja realizado com agilidade e segurança. Deangelis (2021) evidencia que os modais mais utilizados são o aéreo e o rodoviário e as precauções que devem ser tomadas durante o trajeto são a garantia da rastreabilidade do produto, limpeza, acompanhamento da temperatura, administração dos dados utilizados em autorias, treinamento dos colaboradores envolvidos e equipamentos utilizados para refrigeração com certificação de qualidade.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste artigo foi aplicada através de pesquisa exploratória e como procedimento técnico revisão bibliográfica, com artigos, cartilhas e documentos oficiais dos municípios do Alto Tietê e Estado de São Paulo. Além disso, são abordados conceitos com o intuito de contextualizar a pandemia causada pela COVID-19 no Brasil e mundo, estratégias logísticas aplicadas para a aquisição, embalagem, armazenagem e distribuição das doses e insumos necessários durante a campanha, na qual possibilitaram o avanço da vacinação nos municípios.

A abordagem a ser utilizada será a qualitativa e quantitativa. Como qualitativa, pode-se destacar os aspectos técnicos referente aos cuidados com a serem tomados, além das características e diferenças entre as vacinas disponibilizadas (CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen). Já como quantitativa, pode-se destacar a utilização de gráficos e tabelas com dados secundários referentes ao avanço da vacinação nos doze municípios que constituem a região do Alto Tietê.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO

A abertura do plano de vacinação contra a COVID-19 no estado de São Paulo começou no dia 17/01/2021, a partir da coletiva de Imprensa do governador João Dória e representantes do Instituto Butantan referente a aprovação da Vacina CoronaVac para uso emergencial (Governo do Estado de São Paulo, 2021). Nessa coletiva de imprensa, foi discorrido sobre a aprovação da Vacina do Butantan pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e o início do planejamento logístico dos processos de distribuição das doses de vacinas, seringas e agulhas.

De acordo com o Ministério da Saúde (2021) os processos logísticos da distribuição das vacinas começam com a importação ou produção das vacinas (no caso das criadas em território brasileiro). As doses assim que chegam ao Brasil são contadas, conferidas e inspecionadas pela Anvisa, na qual será decidido quais lotes estão aptos para a imunização do público. Após, as doses são armazenadas em Câmaras frias no Centro de distribuição do Ministério da Saúde no Aeroporto de Guarulhos. Os representantes do Ministério da Saúde se reúnem com os representantes dos municípios, onde serão definidas as quantidades de doses e o plano de distribuição de vacinas.

Assim que definida as estratégias de distribuição e quantidade de doses, é então elaborado um informe técnico e ocorre a saída das vacinas para os municípios em até 48 horas. Dessa forma, após a chegada das doses, os municípios definem seu esquema de vacinação, considerando a quantidade de doses recebidas e o público-alvo. Esse esquema pode ser compreendido conforme a Figura 3, demonstra as etapas da cadeia logística das vacinas:

Figura 3 – O caminho da Vacina:

Fonte: OMS (2021).

Com a pandemia, diversas empresas farmacêuticas saíram na disputa para a criação de imunizantes capazes de controlar os sintomas mais graves da doença. Com isso, segundo o Instituto Butantan (2021), quatro empresas se destacam por terem suas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso em todo território nacional: Sinovac, em parceria com o Butantan, AstraZeneca, em parceria com a universidade de Oxford, Pfizer, em parceria com o laboratório BioNTech e, por fim, o laboratório Janssen. Cada vacina utiliza uma técnica diferente, porém todas são eficazes no combate à pandemia. O quadro 3 descreve as características das quatro vacinas aprovadas pela Anvisa, considerando fatores como tecnologia, intervalo de doses e condições para o armazenamento.

Quadro 3 – Vacinas aprovadas pela Anvisa para o combater a COVID-19

Características	CoronaVac	AstraZeneca	Pfizer	Janssen
Tecnologia	Vírus inativo (morto)	Vetor Viral	mRNA (RNA Mensageiro)	Vetor Viral
Intervalo entre as doses	14 a 28 dias	12 semanas	Até 12 semanas, após a primeira dose	Dose única
Condição de armazenamento	De 2 a 8°C	De 2 a 8°C	Até 5 dias em temperatura de 2 a 8°C; até 2 semanas entre -25 e -15°C; e após este período entre -90 e -60°C.	De 2 a 8°C

Fonte: Adaptado de UNIMED (2021).

Como a disponibilização dos lotes de vacinas é limitado, o Governo do Estado de São Paulo definiu uma estratégia de público-alvo através de seleção de Grupos prioritários, conforme documento técnico elaborado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE, 2021).

Nesse documento, o público-alvo priorizado durante o início da vacinação, referente as primeiras e segundas doses, além da dose de reforço, grupos com maior exposição ou riscos de agravação e morte da doença. Dessa forma, o esquema de vacinação se desenhou de acordo com o Quadro 4.

Quadro 4 – Esquema de Vacinação contra a COVID-19 – CVE 2021

Fase	Público alvo - Público Prioritário
Fase 1	* Pessoas com sessenta anos ou mais residentes em institucionalizadas;
Fase 2	* Pessoas com dezoito anos ou mais portadoras de deficiência institucionalizadas;
Fase 3	* População indígena em terras homologadas e não homologadas;
Fase 4	* Funcionários da área da saúde;
Fase 5	* Pessoas com sessenta e oito anos ou mais;
Fase 6	* Profissionais de Segurança Pública e Penitenciárias;
Fase 7	* Profissionais de Educação Básica com quarenta e sete anos ou mais;
Fase 8	* Pessoas com idade entre sessenta e sessenta e sete anos;
Fase 9	* Pessoas com Síndrome de Down com dezoito anos ou mais;
Fase 10	* Pessoas com doenças renais crônicas em tratamento com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 11	* Gestantes com comorbidades com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 12	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos;
Fase 13	* Metroviários e Ferroviários de transporte de passageiros com quarenta e sete anos ou mais;
Fase 14	* Pessoas com comorbidade entre cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos;
Fase 15	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre cinquenta e cinquenta e quatro anos;
Fase 16	* Pessoas com comorbidade entre cinquenta e cinquenta e quatro anos;
Fase 17	* Trabalhadores do transporte coletivo com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 18	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre quarenta e cinco a quarenta e nove anos;
Fase 19	* Pessoas com comorbidade entre quarenta e cinco a quarenta e nove anos;
Fase 20	* Trabalhadores do transporte aéreo com idades entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 21	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre quarenta e quarenta e quatro anos;
Fase 22	* Pessoas com comorbidade com idade entre quarenta e quarenta e quatro anos;
Fase 23	* Trabalhadores portuários com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 24	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre trinta e trinta e nove anos;
Fase 25	* Pessoas com comorbidade com idade entre trinta e trinta e nove anos;
Fase 26	* Pessoas com Deficiência Permanente com idade entre dezoito e vinte e nove anos;
Fase 27	* Pessoas com comorbidade com idade entre dezoito e vinte e nove anos;
Fase 28	* Gestantes sem comorbidades com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 29	* Trabalhadores da Educação com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 38	* Pessoas com idade entre dezoito e cinquenta e nove anos;
Fase 39	* Pessoas com idade entre dezesseis e dezessete anos com deficiência, comorbidades ou gestantes;
Fase 40	* Pessoas com idade entre doze e quinze anos com deficiência, comorbidades ou gestantes;
Fase 41	* Pessoas com idade entre doze e dezessete anos;

Fonte: Adaptado de MINISTÉRIO DA SAÚDE (2021).

No momento do desenvolvimento do presente artigo (outubro de 2021), de acordo o portal Vacina Já do Governo do Estado de São Paulo, conta com quase 72 milhões doses aplicadas no estado, sendo 99,62% da população adulta vacinadas com pelo menos a primeira dose e 82,86% da população adulta com o esquema vacinal completo (primeira dose, segunda dose e reforço, ou dose único no caso da vacina Janssen). No caso da população total, o índice de pessoas com o esquema vacinal completo é de 63,58%.

4.2 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DAS CIDADES PERTENCENTES A REGIÃO DO ALTO TIETÊ

O Alto Tietê é uma região composta por 12 cidades do Estado de São Paulo, ao Redor do Rio Tietê. Parte da nascente do rio na cidade de Salesópolis e percorre até próximo a chegada da Capital do estado. De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT, 2018). A região é formada pelos seguintes municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

A região do Alto Tietê, se destaca com uma das maiores produtoras de água do Estado de São Paulo. De acordo com Conicelli (2014), essa produção de água é responsável por suprir a vegetação da região, além da população e indústria presente no local.

A **Tabela 1** apresenta a população estimada para os municípios do Alto Tietê, de acordo com a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), considerando o último Censo realizado (2010). A população total dos municípios do Alto Tietê é estimada em 3.107.642 de pessoas, representando 6,662% da população total do Estado de São Paulo.

Tabela 1 – Estimativa de população dos Municípios do Alto Tietê: IBGE 2021

Município	População Geral
Arujá	92.453
Biritiba Mirim	33.265
Ferraz de Vasconcelos	198.661
Guararema	30.465
Guarulhos	1.404.694
Itaquaquecetuba	379.082
Mogi das Cruzes	455.587
Poá	119.221
Salesópolis	17.363
Santa Branca	14.925
Santa Isabel	58.529
Suzano	303.397
Total	3.107.642

Fonte: Adaptado de IBGE 2021.

Referente a campanha de Vacinação contra a COVID-19, os municípios que constituem o Alto Tietê aplicaram cerca de 4.290.604 doses de vacinas até o mês de outubro de 2021, contando primeiras,

segundas e terceiras doses, além da dose única referente ao imunizante *Janssen*. A Tabela 2 apresenta o índice de vacinação das cidades da região do Alto Tietê

Tabela 2 – Índice de Vacinação da região do Alto Tietê, outubro de 2021.

Município	1ª dose	2ª dose	3ª dose	Dose única	Total de doses aplicadas
Arujá	69.571	57.790	3.504	2.309	133.174
Biritiba Mirim	24.015	19.203	1.498	857	45.573
Ferraz de Vasconcelos	130.910	102.465	7.519	5.248	246.142
Guararema	26.395	21.841	1.587	848	50.671
Guarulhos	1.045.876	811.749	55.708	37.385	1.950.718
Itaquaquecetuba	273.960	191.159	9.716	9.745	484.580
Mogi das Cruzes	342.106	282.578	23.950	10.170	658.804
Poá	91.155	68.905	5.972	2.939	168.971
Salesópolis	14.278	11.922	1.043	459	27.702
Santa Branca	11.222	9.255	721	349	21.547
Santa Isabel	44.607	35.630	2.905	1.153	84.295
Suzano	231.080	167.470	12.324	7.553	418.427
Total	2.305.175	1.779.967	126.447	79.015	4.290.604

Fonte: Vacina Já (2021).

De acordo com os dados apresentados é possível observar que as cidades de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano e Ferraz de Vasconcelos como cidades com mais doses aplicadas na região do Alto Tietê. Essas cidades juntas, representam o total de 3.758.671 de doses e equivale a 87,532% aplicações de doses dos municípios que compõem a região, além de 5,227% de aplicações de doses no Estado de São Paulo. O **Gráfico 1** ilustra a quantidade de doses aplicadas pelos municípios que constituem a região do Alto Tietê, auxiliando a descrever os dados apresentados na **tabela 2**.

Gráfico 1 – Campanha de Vacinação dos municípios do Alto Tietê, outubro de 2021.

Fonte: Adaptado pelos autores (2021)

Considerando a campanha de vacinação dos Municípios do Alto Tietê, através da relação vacinas aplicadas e a população estimada do município, as cidades de Guararema (86,460%), Salesópolis (82,232%), Poá (76,459%), Santa Isabel (76,214%) e Suzano (76,164%) são as cidades de melhor desempenho no quesito primeira dose da vacina aplicada na população contra a COVID-19. Nesse quesito, as cidades de Ferraz de Vasconcelos (65,896%), Biritiba Mirim (72,193%), Itaquaquecetuba (72,269%), Guarulhos (74,456%) e Mogi das Cruzes (75,091%) são as mais mal ranqueadas. A Tabela 3 descreve o desempenho dos municípios no quesito doses aplicadas X população das cidades do Alto Tietê.

Tabela 3 – Doses aplicadas X população estimada – Alto Tietê, outubro de 2021.

Município	Primeira dose (%)	Segunda dose (%)	Terceira dose (%)	Dose única (%)
Arujá	75,250%	62,507%	3,790%	2,497%
Biritiba Mirim	72,193%	57,727%	4,503%	2,576%
Ferraz de Vasconcelos	65,896%	51,578%	3,785%	2,642%
Guararema	86,640%	71,692%	5,209%	2,784%
Guarulhos	74,456%	57,788%	3,966%	2,661%
Itaquaquecetuba	72,269%	50,427%	2,563%	2,571%
Mogi das Cruzes	75,091%	62,025%	5,257%	2,232%
Poá	76,459%	57,796%	5,009%	2,465%
Salesópolis	82,232%	68,663%	6,007%	2,644%
Santa Branca	75,189%	62,010%	4,831%	2,338%
Santa Isabel	76,214%	60,876%	4,963%	1,970%
Suzano	76,164%	55,198%	4,062%	2,489%
Total	74,178%	57,277%	4,069%	2,543%

Fonte: Adaptado de VACINA JÁ (2021).

Essas cidades adotaram várias estratégias tanto logísticas, como citado referente a aquisição e distribuição das doses, quanto promocionais. Durante esse período, foram desenvolvidos informes

técnicos referente a situação da COVID-19 nos municípios, como o caso do Plano de Contingência elaborado pelo município de Suzano (2021). Neste documento técnico, são definidos procedimentos a serem aplicados para a notificação dos casos da doença, tratamentos adequados, fornecimento de insumos e equipamentos de proteção aos profissionais da saúde, além do cronograma de vacinação.

Outros municípios, como por exemplo Guararema, optaram por intensificar o esquema de vacinação, através da aplicação de mutirões da vacina, como o chamado dia da vacina ou “Dia V”, elaborado pelo governo do Estado de São Paulo, no qual ocorreu no dia 02 de outubro. Esse evento foi criado com o objetivo de adiantar o esquema vacinal da população a partir dos 18 anos, na qual ainda não havia recebido a primeira dose.

Todos esses aspectos fizeram com que o plano de vacinação contra a COVID-19 avance, permitindo um melhor monitoramento e controle da pandemia, visando diminuir o número de vítimas da doença que hoje, de acordo com o portal da Universidade de Johns Hopkins (2021), ultrapassa os cinco milhões.

5. CONCLUSÃO

Esse estudo procurou analisar como a coordenação de pessoal, ordenação de infraestrutura, organização de calendário, e o planejamento estratégico, junto com as ferramentas logísticas de distribuição, armazenamento e política de movimentação de insumos, gera para a população um grau de confiança e transparência nos processos de vacinação, trazendo uma diminuição e queda no risco de forma que uma retomada gradativa e aconteça quase que em um nível de normalidade. Tais ações devem ser comedidas após todos os processos citados estarem em plena execução com estratégia e muita sincronia entre todos os canais envolvidos.

Os números, cálculos e notas apresentadas nesse artigo indicam que o atual cenário no Alto Tietê é de índices massivos de vacinação, imunização em alta velocidade se tornando o município mais adiantado nesse quesito em relação com seus vizinhos, a gestão da vacinação depende do poder de políticas públicas, de estratégia, muito conhecimento em logística, participação da coordenação estadual, dedicação da coordenadoria municipal, participação do gabinete da prefeitura local junto com os serviços de saúde, fazendo assim com que a aplicabilidade de tais estratégias logísticas fossem capazes de solucionar as dificuldades de um calendário de vacinação, perda de lotes, e trazendo para locais com essas dificuldades esse auxílio de forma a ter equidade e equilíbrio no que diz respeito ao calendário de vacinação.

É possível concluir que o calendário de vacinação não apenas avançou de forma rápida, devido a gestão de insumos e estratégias utilizadas pelo governo local, mas que deve o seu sucesso aos meios logísticos aplicados como: a produção de vacinas no Brasil que fez com que nos livrássemos das amarras de outros países, a gestão de armazenamento correto do imunizante trouxe uma efetividade maior nos resultados, gerido pela cadeia e pela rede de frios responsáveis por conservar a vacina em conjunto com o processo de transporte de Imunizante e roteirizações para enviar e transportar insumos e vacinas pelas cidades e pelo município, agregado com a aplicação de embalagem, armazenagem e conservação das vacinas de forma efetiva para a sua maior durabilidade tanto no armazenamento quanto na movimentação e alocação nos estoques durante o canal logístico, e muitos outros processos da logística, que trouxeram

mais segurança a um município marginalizado de certa forma pela sociedade, enquanto grande parte do país tem uma vacinação assíncrona, no município citado o resultado é diferente e extremamente positivo, sendo um dos pioneiros na vacinação de menores de 18 anos, e todo esse resultado se faz devido a impecável gestão de resíduos que fez o aprazamento de vacinas e teve perdas mínimas em vacinas, enquanto outros municípios sofrem com a falta, de lotes, o Alto do Tietê tem feito remanejamento de vacinas para não apenas evitar os apertados prazos de vencimento, mas também ajudar as cidades vizinhas, fazendo assim uma grande rede de logística utilizando de todos os recursos, desde a cadeia de frios, até a roteirização e armazenagem.

REFERÊNCIAS

- BALLALAI, I.; BRAVO, F. (Org.) **Imunização: Tudo o que você sempre quis saber**. Rio de Janeiro: RMCOM, 2016, 277 p.
- CARVALHO, M. A. **Engenharia de embalagens: uma abordagem técnica do desenvolvimento de projetos de embalagem**. São Paulo, SP: Novatec Editora, 2008. 288 p
- CEALAG, Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão. **Inquérito de Cobertura Vacinal nas Áreas Urbanas das Capitais do Brasil: Cobertura Vacinal 2007**. 2007. Disponível em: Acesso em: 05 maio 2017.
- CONDEMAT. **Perfil do Alto Tietê**. São Paulo, 2021. Disponível em: < <https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/#>>. Acesso em 24 set. 2021.
- CONICELLI, B. **gestão das águas subterrâneas na bacia hidrográfica do Alto Tietê (SP)**. 2014. Tese (Doutorado) - Recursos Minerais e Hidrogeologia, Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
- DEANGELIS, Joana. **TRANSPORTE DE VACINAS E A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS**. [S. l.], 7 maio 2021. Disponível em: <http://efficienza.com.br/transporte-de-vacinas-e-a-importancia-dos-cuidados-necessarios/>. Acesso em: 20 set. 2021.
- COSTA, Caroline et al. **análise da cadeia de suprimento de vacinas no brasil**. II Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres: Rio de Janeiro, p. 4-5, 11 out. 2017.
- GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Estado de São Paulo inicia vacinação contra COVID-19**. São Paulo, jan. 2021. Disponível em: <<https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sao-paulo-inicia-vacinacao-contra-COVID-19/>>. Acesso em 24 set. 2021.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Panorama**. Brasil, out. 2021. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama>>. Acesso em 20 out. 2021.
- INSTITUTO BUTANTAN. **Combate à desinformação: 7 fatos sobre a CoronaVac, vacina do Butantan contra a Covid-19**. Disponível em: <<https://butantan.gov.br/noticias/combate-a-desinformacao-7-fatos-sobre-a-coronavac-vacina-do-butantan-contra-a-covid-19>>. Acesso em 20 set. 2021.
- LEMMENS, S.; DECOUTTERE, C.; VANDAELE, N.; BERNUZZI, M. **A review of integrated supply chain network design models: Key issues for vaccine supply chains**. Chemical Engineering Research and Design, v. 109, p. 366-384, 2016.
- MATTHIAS, D.M.; ROBERTSON, J.; GARRISON, M.M.; NEWLAND, S.; NELSON, C. **Freezing temperatures in the vaccine cold chain: A systematic literature review**. Vaccine, v. 25, 2007, p. 3980-3986.
- MARCOVECCHIO. E. **Dizionario etimológico storico dei fermini mediei**. Fircnze, Festina Lente, 1993.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saiba como é realizada a distribuição de vacina COVID-19 para os estados**. Brasil, jun. 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saiba-como-e-realizada-a-distribuicao-da-vacina-COVID-19-para-os-estados>>. Acesso em 24 set. 2021.
- MONTESANTI, B. **Vacinas: as origens, a importância e os novos debates sobre seu uso**. Nexo Jornal, jul. 2016. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/07/22/Vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-novos-debates-sobre-seu-uso>>. Acesso em: 19 set. 2021.

NEGRÃO, C.; CAMARGO, E. P. **Design de embalagem: do marketing à produção**. São Paulo, SP: Novatec Editora, 2008. 320 p.

NETTO, G.C. **Contribuição para Melhorar o Gerenciamento Logístico da Cadeia de Frio de Imunobiológicos no Programa de Imunização do Brasil**. Dissertação de mestrado. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 136p., 2008.

OMS, **World Health Organization. Immunization coverage**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>. Acesso em: 19 set. 2021.

PONTE, C.F. **Vacinação, controle de qualidade e produção de vacinas no Brasil a partir de 1960**. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, v. 10, n. 2, p. 619-653, 2003.

SHAN, N. **Process industry supply chains: advances and challenges**. Comput. Chem. Eng., v. 29, p. 1225–1236, 2005.

TOSCANO, C. **Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas**. Brasília: Organização Panamericana da Saúde, 2003. 40p

UFF, Universidade Federal Fluminense. **Vacinas: Validade, via, doses e agulhas**. 2017. Disponível em: <<https://www.uff.br/?q=tags/vacina>>. Acesso em: 12 ago. 2021.

UNIMED. **Vacinas contra a COVI-19: Como está o desenvolvimento, quais são as diferenças de tecnologia e o que temos disponível até o momento**. Disponível em: <<https://www.unimed.coop.br/documents/6656173/0/Cartilha+Vacina%C3%A7%C3%A3o+15.09.2021.pdf/95ba2ed1-1054-43dc-bfd9-0cc0406e77aa>>. Acesso em 12 ago. 2021

VACINA JÁ. **Vacinômetro**. São Paulo, out. 2021. Disponível em: <<https://vacinaja.sp.gov.br/>>. Acesso em 05 out. 2021.